

Enciclopédia da Conscienciologia

Ferramenta da Terapia Breve Orientada para a Solução (TBOS): Escala de Avaliação de Coesão Familiar

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Escala de Avaliação de Coesão Familiar é uma ferramenta utilizada na Terapia Breve Orientada para a Solução (TBOS) para mensurar o nível de coesão e harmonia dentro de uma unidade familiar, fornecendo informações valiosas para orientar o processo terapêutico.

Tematologia: Tema central homeostático.

Etimologia: O termo "escala" tem origem no Latim *scala*, que significa "gradação" ou "série ordenada".
Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

"Avaliação" deriva do Latim *evaluatio*, indicando o ato de analisar ou estimar algo. "Coesão" provém do Latim *cohaesio*, que significa "união" ou "ligação". "Familiar" vem do Latim *familiaris*, relacionado à família ou ao ambiente doméstico.

Sinonimologia: 01. Índice de coesão familiar; 02. Escala de coesão no ambiente familiar; 03. Avaliação da harmonia familiar.

Neologia: A expressão "Escala de Avaliação de Coesão Familiar" é uma neologia técnica da Terapia Breve Orientada para a Solução.

II. Fatuística

Pensenologia: O holopensene da harmonia familiar; os reciclopenses da resolução de conflitos; a neopensenidade da coesão familiar.

Fatologia: A Escala de Avaliação de Coesão Familiar é uma ferramenta útil que aborda os seguintes aspectos:

Dimensionamento da coesão: Através de uma série de perguntas estruturadas, a escala avalia diferentes aspectos da dinâmica familiar, como comunicação, apoio mútuo, tomada de decisões e resolução de conflitos.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Identificação de pontos fortes e áreas de melhoria: Os resultados da escala permitem identificar os pontos fortes da família, bem como as áreas que podem necessitar de intervenção terapêutica para melhorar a coesão e o funcionamento familiar.

Orientação do processo terapêutico: Com base nos resultados da avaliação, o terapeuta pode direcionar o foco da terapia para as questões mais relevantes para a família, adaptando as intervenções de acordo com as necessidades específicas de cada caso.

Monitoramento do progresso: A escala pode ser aplicada periodicamente ao longo do processo terapêutico para monitorar o progresso da família e avaliar a eficácia das intervenções realizadas.

Parafatologia: A parainterassistência proporcionada pela avaliação da coesão familiar; a paracomunicação facilitada pelo compartilhamento dos resultados da escala entre os membros da família.

III. Detalhismo

Sinergismologia: O sinergismo entre a Escala de Avaliação de Coesão Familiar e outras ferramentas

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
terapêuticas, como a terapia familiar sistêmica e a
Terapia Breve Orientada para a Solução.

Principiologia: O princípio da objetividade na
avaliação terapêutica; o princípio da adaptação das
intervenções terapêuticas às necessidades
individuais da família.

Codigologia: O código de ética profissional na
aplicação da Escala de Avaliação de Coesão
Familiar; os códigos de conduta terapêutica durante
o processo de avaliação e intervenção familiar.

Teoriologia: A teoria dos sistemas familiares; a teoria
da mudança terapêutica orientada para a solução; a
teoria da avaliação psicológica.

Voluntariologia: O voluntariado na aplicação da
Escala de Avaliação de Coesão Familiar em
contextos comunitários; o voluntariado na
capacitação de profissionais de saúde e assistência
social no uso dessa ferramenta.

Laboratoriologia: Os laboratórios de práticas
terapêuticas familiares; os laboratórios de avaliação
psicológica e diagnóstico familiar.

Efeitologia: Os efeitos positivos da avaliação da
coesão familiar na promoção do bem-estar
Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
psicológico e emocional dos membros da família, bem como na prevenção e resolução de conflitos interpessoais.

Neossinapsologia: As neossinapses geradas pela reflexão e discussão dos resultados da Escala de Avaliação de Coesão Familiar, promovendo uma maior compreensão e comunicação entre os membros da família.

IV. Perfilologia

Elencologia: O terapeuta familiar; o psicólogo clínico; o mediador familiar; o facilitador de grupos terapêuticos.

Masculinologia: O terapeuta de família; o mediador emocional; o validador dos resultados da escala; o especialista em intervenção familiar.

Femininologia: A terapeuta de família; a mediadora emocional; a validadora dos resultados da escala; a especialista em intervenção familiar.

Hominologia: O Homo sapiens coesionator; o Homo sapiens psicoterapeuta; o Homo sapiens solutor; o Homo sapiens familiaris.

V. Argumentologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Exemplologia: Um exemplo de aplicação da Escala de Avaliação de Coesão Familiar é quando uma família participa de uma avaliação psicológica estruturada que inclui perguntas sobre a qualidade de suas interações, sentimentos de pertencimento e apoio mútuo, entre outros aspectos relevantes para a dinâmica familiar.

Culturologia: A cultura da autoavaliação familiar; a cultura da terapia breve orientada para a solução; a cultura da busca pelo bem-estar familiar.